

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-6>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Факрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Исломов Ўткир, Насриддинов Салоҳиддин КАРТАГРОФИЯ ИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ ЭЛЕКТРОН ДАСТУРЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.....	5
2. Mardiev Shakhbozjon PROVISION OF REMOTE SENSING METHODS FOR SOIL SALINITY ASSESSMENT ON RECLAIMED LAND.....	9
3. А.Р. Муратов, Оқилбек Муратов СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРНИ ТОШ БОСИШИДАН ДЕГРАДАЦИЯЛАНИШИГА ҚАРШИ КУРАШИШ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ.....	15
4. Малика Алибоева, Заффаржон Жаббаров, Машкура Фахрутдинова, Гулхаё Атоева ТОҒ ЖИГАРРАНГ ТУПРОҚЛАРНИНГ ТОШЛИЛИК ДАРАЖАСИ.....	27
5. Аллаярова Латофат ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SCORWAT-8 ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ.....	32
6. Абдуллаева Хилола ЎЗБЕКИСТОНДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН ОЛТИНСИМОН ҚОРАҒАТ НАВЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.....	36
7. Алтмишев Адил ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ МИНЕРАЛЛАШГАН СУВЛАР БИЛАН СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР.....	41

Алтмишев Адил Шерқулович
т.ф.н., доцент, ГулДУ, Тупроқшунослик кафедраси

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ МИНЕРАЛЛАШГАН СУВЛАР БИЛАН СУҒОРИШ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР ВА ТАВСИЯЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10034459>

АННОТАЦИЯ

Мақолада минераллашган сувлардан фойдаланишда тупроқ-мелиоратив шароитларни эътиборга олган ҳолда қўлланиладиган талаблар ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тупроқ-мелиоратив, сув танқислиги, кўшимча сув захиралари, минераллашган, мелиоратив, қуриқ колдик, сингдириш сифими, зовур сувлари, грунт сувлари, тик зовур, филтрация.

АННОТАЦИЯ

В статье разработаны требования и рекомендации по использованию минерализованных вод с учетом почвенно-мелиоративных условий.

Ключевые слова: почвенно-мелиоратив, дефицит воды, дополнительные запасы воды, минерализованный, мелиоратив, плотный остаток, объем выпитование, дренажные воды, вертикальный дренаж, филтрация.

ANNOTATION

The article develops requirements and recommendations for the use of mineralized water, taking into account soil reclamation conditions.

Keywords: soil-reclamation, water deficit, additional water reserves, mineralized, reclamation, dry residue, soaking capacity, drainage water, ground water, steep drainage, filtration.

Ҳозирги кунда сув ресурсларининг тақчиллиги сабабли ва суғориладиган майдонларнинг кенгайиши таъсирида сувга бўлган талаб йилдан-йилга кескинлашиб глобал муаммолардан бирига айланиб бормоқда. Бу ҳолат арид худудларда суғориладиган ерларда сув мувозанатининг муаммоларини, коллектор-зовур сувларидан қайта фойдаланиш ва такомиллаштириш, улардан самарали тежамкорлик билан фойдаланишга қаратилган тадқиқотларни олиб бориш масалалари муҳим ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги экинларини сув билан таъминлаш ва сув тақчиллиги оқибатларини бартараф этиш бугунги кунда энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Адабиётлардаги маълумотлардан маълумки, Ўзбекистонда суғориладиган дехқончиликни ривожлантиришнинг ҳавза тузилмасига асосан республикадаги мавжуд сув ресурслари тўлиқ ишлатилган шароитда суғориш майдони 4,83 млн. гектарга етиши аниқланган. Бунинг учун 60,4 км³ миқдордаги чекланган сув ресурси белгиланган бўлиб, унинг 50,3 км³ дарё сувлари, 7,8 км³ чиқинди ва коллектор-зовур сувлари ҳамда 2,3 км³ ер ости сувларидир. Булардан ташқари Республика

бўйича ҳар гектар экин майдонининг эҳтиёжи 8–10 минг м³ бўлсада, амалда 13–14 минг м³ сув сарфланмоқда.

Коллектор-зовур сувларидан экинларни суғоришда фойдаланиш кўлами йилнинг сув билан таъминланганлик даражасига боғлиқ бўлиб колмоқда. Собиқ Ўрта Осиё ирригация илмий тадқиқот институти маълумотлари кўрсатадики, республикада тупрокнинг қайта шўрланишини келтириб чиқармайдиган 3,36 км³ микдордаги коллектор-зовур сувларидан кўшимча мелиоратив тадбирларсиз фойдаланиш мумкин.

Йиллар давомида кузатилаётган сув танқислиги деҳқончиликда омилкорлик билан иш юритиш, мавжуд обихаётдан ва кўшимча сув захираларидан оқилона фойдаланишни тақазо этмоқда.

Шу боис, қишлоқ хўжалигида маҳаллий сув ресурслари, яъни коллектор-зовур минераллашган сувларидан фойдаланиш, сув хўжалиги ва мелиоратив нуқтаи назаридан катта аҳамият касб этади.

Бу борадаги муаммолар ечимини топиш бўйича олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган ва чора тадбирлар ишлаб чиқилган жумладан,

Ҳар хил даражада шўрланган сувлардан етиштирилаётган ўсимликларни суғоришда фойдаланишга оид тажрибалар (МДХ, АҚШ, Италия, Алжир, Исроил ва бошқалар) ҳақидаги маълумотлар ва бошқа олимларнинг илмий асарларида ёритилган.

Тўпланган тажрибалардан шу нарсани билиб олиш мумкинки, баъзи олимлар қишлоқ хўжалик экинларидан ҳосил олиш ва уни яратишда қатнашадиган омиллардан коллектор-зовур сувлари тупроқ ва ўсимликка зарарли таъсир этишини кўрсатса, кўпчилиги эса ижобий найжаларга эришиш мумкинлигини кўрсатди. Минераллашган сувлардан фойдаланиш самарасига экиннинг биологик хусусияти ва туз таъсирига чидамлилиги, тупрокнинг сув-физик хоссалари ва зовурлашганлик даражаси, сувнинг минераллашганлик ва туз таркиби каби омиллар кучли таъсир этади.

Жумладан, Н.Ф. Беспалов [1] сув билан кам таъминланган йиллари коллектор-зовур сувларидан ғўзани суғориш ва шў ювишда кенг фойдаланиш мумкинлигини кўрсатади. Бунда сувларнинг минераллашганлик даражасини руҳсат этиладиган миқдори енгил ва ўртача кумоқ тупроқларда қуруқ қолдиқ бўйича 3–4 г/л, хлор иони бўйича 0,5 г/л гача, оғир кумоқ ва соз тупроқларда тегишлича 2,0–2,5 ва 0,5 г/л. гача бўлишини тавсия этади.

Т.П. Глухова ва Г.А. Стрельникова [2] маълумотларига кўра Мирзачўлнинг қадимдан суғориб келинаётган ерларида минераллашганлиги 3 (хлор) г/л бўлган сувлардан узоқ йиллар давомида фойдаланиш тупрокнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашуви ва ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келмайди. Хлор миқдорининг 0,5 г/л. дан ортиши тупрокнинг шўрланиш хавфини тўғдиради.

Ғ.Юлдашев ва б. [3] маълумотларига кўра, оғир механик таркибли ўтлоқи соз тупроқларда етиштирилаётган ғўзани шўрланган сувлар билан суғорилганда сингдирувчи сиғимда натрийнинг миқдори сезиларли даражада ошади. Жумладан, тажриба ўтказилган дала тупроғи сингдириш сиғимидаги натрий миқдори 3 йилдан сўнг 3,2 % дан 4,7 % ошган.

Маълумки, сув танқис бўлган 1982 ва 1986 йилларда республика бўйича суғориш учун 2002,1 ва 2134,6 млн. метр куб коллектор-зовур сувлари олинган бўлса, 1984 йил 1369,1 млн. метр куб сув фойдаланилган холос. Сирдарё вилоятида минераллашганлиги 1,39 (хлор-0,16) г/л бўлган зовур сувлари йилига 2,5 километр кубдан ортиқ микдорда деярли 3000 га ерни суғоришда қўлланилмоқда.

Собиқ САНИИРИ маълумотларига кўра Ўзбекистон Республикасида суғориш мақсадлари учун 3,4 млрд. м³ коллектор-зовур (грунт) сувларидан фойдаланиш мумкин. Грунт сувлари асосан тик зовурлар ва коллекторларда ўрнатилган унча катта бўлмаган кўчма насослар билан тортиб олиш орқали фойдаланилган.

Минераллашган грунт сувларидан суғоришда фойдаланиш масаласи илмий ва техник нуқтаи назаридан мураккабдир.

Минераллашган грунт сувлари мавжуд ва чуқурлиги 3 м. гача бўлганда, тупроқ аэрация зонасидаги сув-туз режимининг барқарорлиги сув бериш ҳажмини бошқариш ҳисобига ушлаб

турилади. Бунда горизонтал ва тик зовурлар тизимининг техник ҳолати қоникарли таъминланган бўлиши шарт, чунки грунт сувлари қўтарилганда уларнинг буғланиши ва транспирацияси ошиб боради ва аэрация зонаси тупроқ қатламларида тузларнинг тўплиниши кузатилади.

Аэрация зонаси тупроқ қатламларида пастга йўналган сув оқимини яратиш учун суғоришда чучук ариқ сувларини бериш талаб этилади.

Мелиоратив режимнинг назорати кучсиз бўлганда иккиламчи шўрланиш жуда тез юзага келиши мумкин. Минераллашган грунт сувларидан суғоришда фойдаланиш тупроқнинг шўрланиши эҳтимоли даражасини кучайтиради.

Шунинг учун минераллашган грунт сувларидан фойдаланганда (куруқ қолдиқ 3,5-4,0 г/л ошиқ бўлганда), одатда, ўсимликларнинг меъёрида ўсиши ҳамда ривожланиши учун зарур бўлган талабларга мос келмайди. Шу сабабдан улардан қуйидаги сунъий равишда вужудга келтирилган шартларга риоя этилгандагина фойдаланиш мумкин бўлади:

-минераллашган грунт сувларидан фақат чучук ариқ сувлари билан аралаштириш орқали суғоришда фойдаланиш;

-горизонтал зовур чуқурлиги 3,0 м дан кам бўлганда ва грунт сувлари чуқурлиги 2,0 м ва ундан ошиқ бўлган ҳолатларда илмий-ишлаб чиқариш тадқиқотлари орқали тасдиқланган махсус ҳисобларга таяниш;

- грунт сувларидан фойдаланилганда сув-туз режимини назорат қилишни кучайтириш лозим, бунда грунт намуналарини олиш ва гидрометрик пунктлар миқдори оширилиши керак.

Кучсиз минераллашган грунт сувларидан, агар техник жиҳатдан мумкин ва арзон бўлганда кенг миқёсда фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади. Ҳозирги даврда биринчи навбатда грунт сувлари оқимини ушлаб олувчи қаторли тик зовур ва суғоришга мўлжалланган қудуқларни тиклаш зарур.

Коллектор-зовур сувларини тортиб олиш ва улардан суғоришда фойдаланиш, агар шу коллектордан ўз оқими билан сув кетказиш қийинлашган бўлса самарали бўлади, бундай шароит амалда бўлиши мумкин.

Бошқача айтганда, биринчи навбатда шундай шароитлар бўлган жойларни излаш керакки, бунда бир вақтнинг ўзида сувга ва мелиоратив ҳолатни яхшилашга зарурат бўлсин.

Минераллашган сувлар билан суғоришда қуйидаги тавсияларга эътибор бериш зарур:

1. Минераллашган сувлар билан суғоришга танланган тупроқлар яхши сув ўтказувчанликга эга бўлиши зарур. Шунинг учун бу жиҳатдан қумли ва қумлоқ тупроқлар энг яхши ҳисобланади. Улар шунингдек чўлда воҳани суғориш учун яроқлидир.

2. Минераллашган сувлар билан суғориш учун гил механик таркибли тупроқлар ёки қирқимида зич ёмон сув ўтказувчи қатламлар, шунингдек унча катта бўлмаган чуқурликдаги илк жинсли (масалан, учламчи песчаниклар) остки тупроқлар тўғри келмайди.

3. Минераллашган сувлар билан суғориладиган тупроқлар яхши зовурлаштирилган бўлиши зарур. Одатда, барча чўл қумли тупроқларида грунт сувлари чуқур жойлашган бўлади ва натижада, фильтрация сувлари ва тузларни қабул қилиш учун катта озод ҳажмга эга бўлади. Туз эритмаларининг пастга томон ҳаракатидан ташқари, ўрқачли-тепаликли рельефли шароитларда тузларнинг маҳаллий қайта тақсимланиши мумкин. Минераллашган сувлар билан суғориладиган далалар, шундай қилиб, гипсометрик жиҳатдан баландроқ жойлашиши лозим.

4. Суғориладиган участкаларнинг бирданига шўрланиб кетмаслиги учун улар нисбатан кичик майдонларга эга бўлиши керак ва атрофида “куруқ зовур” ролини бажарувчи суғорилмайдиган ерлар ичида жойлаштирилиши лозим. Экинзорларни бундай жойлаштириганда сунъий зовур қуришга зарурат туғилмайди.

5. Чўл қумли тупроқларини суғоришда ювиш режимига риоя этилганда шўр сувлардан узоқ вақтгача фойдаланиш мумкин. Бунда ушбу тупроқларнинг яхши фильтрацион хусусиятлари ва конденсация намлигининг пайдо бўлиши тупроқдан енгил эрийдиган тузларни сиқиб чиқаришга ёрдам беради. Минераллашган сувлардан фойдаланишда кечадиган алмашинув ҳажмининг кичиклиги ва чанг заррачалари таркибининг камлиги

натijasида ютилган асослар таркибининг ўзгариши тупроқларнинг физик хусусиятларига кучсизроқ таъсир кўрсатади.

6. Қишлоқ хўжалик экинларини суғориш учун минераллашганлиги унча катта бўлмаган сувлар ярқли ҳисобланади. Минераллашган сувлардан фойдаланишда чекловчи кўрсаткичларининг асосийси захар (токсик) ли тузлар миқдорининг ошиқчалигидир. Суғориладиган тупроқларнинг механик таркибига кўра суғориш сувининг мумкин бўлган минераллашганлиги ҳар хил тупроқлар учун қуйидагича:

1. Енгил қумоқ – 4 г/л, шу жумладан, 2,5 - 3 г/л токсик тузлар учун.

2. Қумлоқ ва қум – 5 г/л, шу жумладан, 3,5 – 4 г/л токсик тузлар учун.

Агар кучсиз минераллашган (3 г/л) сувларни аралаштириш имконияти бўлса, суғориш сувларини қўшиш мақсадга мувофиқ.

Минераллашган сувларда энг захарли тузлар хлоридлар ҳисобланади. Уларнинг концентрацияси сувларда қуйидагилардан катта бўлмаслиги шарт:

1. Енгил қумоқ тупроқлар учун – 0,4 г/л

2. Қумлоқ ва қум тупроқлар учун – 0,5 - 0,7 г/л.

7. Суғориш сувларида, қишлоқ хўжалик экинлари учун зарур элементларнинг манбаи сифатида кальций, шу жумладан, гипс тузлари ва физиологик мувозанатлашган бирикмалар албатта қатнашган бўлиши зарур. Кальций тузларининг ютувчи комплекси натрийнинг киришига қаршилиқ кўрсатади, бу эса енгил қумоқ тупроқлар учун амалий аҳамиятга эга.

8. Зовур сувларида кўпинча экинларнинг озикланиш элементлари - азот ва калий. миқдори кўп бўлади, Уларнинг миқдорини минерал ўғитлар меъёрини аниқлаганда ҳисобга олиш зарур.

9. Шўр сувлар билан суғорилганда суғориш режими ҳар доим тузни ювиб туришга мўлжалланган бўлиши зарур. Грунт сувлари жуда чуқур жойлашганда тузларнинг, айниқса хлор тузининг жадал ювилиши рўй беради. Нам тақчиллиги бўйича ҳисобланган суғориш меъёрларига нисбатан амалдаги суғориш меъёрлари 20% дан 50% гача кўпайтирилиши зарур, бунда сув минераллашганлиги ҳам 2 г/л дан 5 г/л оширилади.

10. Суғориш далаларида сувни янада тежамли ва сифатли тақсимлаш мақсадида қисқа эгатлар олиб суғориш керак. Фильтрацияни камайтириш учун сувни эгатларга эгилувчан қувурлар орқали бериш лози.

11. Вегетация даврида тўпланиб қолган тузларни чуқурроқ тушириш мақсадида қишги-кузги даврда шўр ювиш (нам тўплаш) тадбирини ўзқизиш талаб этилади. Шўр ювиш учун сув кучсиз шўрланган бўлиши мақсадга мувофиқ. Шўр ювиш меъёри 2000-4000 м³/га га тенг бўлиши керак.

Юқорида қайд қилинган фикр ва мулохазаларни эътиборга олган ҳолда хулоса шуки, минераллашган сувлардан суғоришда фойдаланишга салбий таъсир кўрсатадиган омиллардан бири сув сарфларининг нотурғунлиги ва сув минераллашганлигининг йиллар ва ойлар бўйича ўзгариши ҳисобланади.

Яъни, сув тақчил йилларида сувга бўлган эҳтиёж бир неча бор ошиши баробарида, коллекторларнинг сув оқими 10 мартагача камаяди, минераллашганлиги эса 1,5 – 2,0 мартага кўпаяди.

Адабиётлар

1. Н.Ф.Беспалов “Использование минерализованных вод для орошения и промывки в Узбекистане” Использование минерализованных вод в сельском хозяйстве, Ашгабад, 1984.
2. Т.П.Глухова ва Г.А.Стрельникова “Минерализованные воды Узбекистана как резерв орошения”. Ташкент, Фан, 1983.
3. Ғ.Юлдашев ва б.” Шўрланган тупроқлар мелиорацияси”, Тошкент, Фан, 1998.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 6

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000